

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique

Université Chahid Mustapha Ben Boulaid Batna 2

Faculté de Technologie

Département d'électrotechnique

Mémoire de Fin D'étude En Vue L'obtention Du Diplôme :

Licence En Electrotechnique

THEME :

**ETUDE D'UNE MACHINE A COURANT CONTINU
ALIMENTEE PAR UN HACHEUR REVERSIBLE EN TENSION
ET COURANT**

Présenté par :

MECIBAH Mohamed

KITOUNI Chemseddine

ZIADI Aimen

Travail proposé et dirigé par :

Dr. BENAICHA Samira

Année Universitaire 2022 / 2023

Dédicaces

Nous dédions ce modeste travail à :

A nos très chers parents

A nos frères et sœurs

A tous nos proches sans exception

A tous nos amis sans exception

A tous ceux qui nous connaissent

Remerciements

Tout d'abord, on remercie le bon dieu le tout puissant, de nous avoir donné la force, la patience et la volonté de réaliser ce travail dans de meilleures circonstances.

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à ma directrice de mémoire, Dr. BENAICHA Samira, Je la remercie de m'avoir encadré, orienté, aidé et conseillé. J'adresse mes sincères remerciements à tous les professeurs, intervenants et toutes les personnes qui par leurs paroles, leurs écrits, leurs conseils et leurs critiques ont guidé mes réflexions et ont accepté de me rencontrer et de répondre à mes questions durant mes recherches Je voudrais exprimer reconnaissance envers les ma famille et amis et collègues qui m'ont apporté leur soutien moral et intellectuel tout au long de ma démarche.

Liste des figures

Chapitre I : Généralités sur les moteurs à courant continu

Figure (I.01) : Fonctionnement d'une machine à courant continu.....	2
Figure (I.02) : Description de la machine à courant continu.....	3
Figure (I.03) : Principe de fonctionnement d'un moteur à courant continu.....	3
Figure (I.04) : Caractéristique couple / vitesse.....	6
Figure(I.05) : Point de fonctionnement.....	6
Figure (I.06) : Quadrants de fonctionnement.....	7

Chapitre II : Notions théoriques sur les hacheurs

Figure (II.01) : Convertisseurs statiques.....	9
Figure (II.02) : Caractéristique statique : Interrupteur à 2 segments.....	9
Figure (II.03): Principe et symbole d'un hacheur et symbole	10
Figure (II.04) : Hacheur Dévolteur associée à un moteur.....	11
Figure (II.05) : Schéma équivalent pour les 2 phases de fonctionnement du hacheur série	
Figure (II.06) : Allure des signaux pour le hacheur série.....	12
Figure (II. 07) : Hacheur survolteur associée à un moteur.....	13
Figure (II.08) : Schéma équivalent pour les 2 phases de fonctionnement du hacheur parallèle.....	13
Figure (II.09) : Allure des signaux pour le hacheur parallèle.....	13
Figure (II.10) : Hacheur réversible en tension et en courant.....	14
Figure (II.11) : Forme d'onde premier mode	14
Figure (II.12): Fonctionnement I et IV quadrants.....	15
Figure (II.13) : Forme d'onde deuxième mode	15
Figure (II.14): Fonctionnement II et III quadrants.....	15

Chapitre III : Simulation de l'association hacheur 4 quadrants _moteur

Figure (III.01) : Schéma de simulation du hacheur quatre quadrants avec une MCC.....	16
Figure (III.02) : Formes d'ondes des courants (IGBT) et Diode.....	17
Figure (III.03) : Formes d'ondes de vitesse, courant d'induit et couples C_{em} et C_r	17
Figure (III.04) : Formes d'ondes des courants (IGBT) et Diode.....	18
Figure (III.05) : Formes d'ondes de vitesse, courant d'induit et couples C_{em} et C_r	18

Nomenclature

Chapitre I : Généralités sur les moteurs à courant continu

F : Force électromagnétique (N)

B : Champ magnétique (T)

L : Longueur de tige (cm)

P : Nombre de pair de pôles de la machine

N : Nombre de conducteurs actifs de la périphérie de l'induit

a : Nombre de paires de voies de l'enroulement entre les deux balais

n : Fréquence de rotation de l'induit (tr/s)

Φ : Flux sous un pôle de la machine (webers)

E : Force contre électromotrice (v)

K : Cst de la machine

Ω : Vitesse angulaire (rad/s)

R_a : Résistance d'induit(Ω)

r : Résistance d'inducteur(Ω)

R_{ah} : Résistance de rhéostat(Ω)

C_{em} : Couple électromagnétique (N.m)

U_a : tension d'induit en volts [V]

I_a : Intensité du courant dans l'induit en ampères [A]

Sommaire

Introduction générale.....	1
----------------------------	---

Chapitre I : Etude de la machine à courant continu

I.1 Introduction.....	2
I.2. Définition du Machines à courant continu.....	2
I.3.Constitution.....	2
I.4. Principe de fonctionnement en moteur.....	3
I.5.Equations des moteurs à courant continu.....	4
I.5.1 Force contre électromotrice.....	4
I.5.2 Moment du couple électromagnétique.....	4
I.6 Différents modes d'excitation.....	4
I.7Caractéristique vitesse/couple d'un moteur à excitation indépendante.	5
1.7.1 Topologie électrique.....	5
1.7.2 Caractéristique vitesse/ couple.....	5
1.7.3 Point de fonctionnement.....	6
I.8. Notion de quatre quadrants de fonctionnement.....	7
I.9 Contrôle de la vitesse des moteurs	8
I.10 Conclusion.....	8

Chapitre II : Notions théoriques sur les hacheurs

II.1. Introduction	9
II.2.Interrupteur électroniques.....	9
II .3 Les hacheurs	10
II.4 rapport cyclique.....	10
II.5. Types des hacheurs	10
II.5.1 Hacheurs non réversible (ou un quadrant).....	10
II.5.1.1 Hacheur dévolteur (série).....	11
II.5.1 2 Hacheur survolteur (parallèle).....	12
II. 5.2.Hacheur réversible (4quadrants).....	14

II.6 Conclusion	15
-----------------------	----

**Chapitre III : Simulation de l'association hacheur 4 quadrants _
moteur**

III.1.Introduction	16
III.2. Simulation d'un hacheur quatre quadrants et une MCC.....	16
III.2.1 Deuxième Cas	17
III. 2. 2 Premier Cas	17
II.6 Conclusion	19
Conclusion générale	20
Références bibliographiques.....	21

Introduction générale

Introduction générale

Les machines à courant continu sont utilisées dans un très grand nombre de procédés industriels notamment la fabrication, la traction électrique (trains, tramways, véhicules électriques) et la génération d'énergie. En fonction de ces applications, les moteurs à courant continu (MCC) sont de divers types et les exigences sont déverses. Par conséquent, ces moteurs doivent répondre de manière efficace à des variations de consignes (vitesse, position, couple) et cela, dans une large gamme de variations du point de fonctionnement.

Le réglage de la vitesse de ces moteurs demeure cependant difficile quand on dispose d'une tension fixe. C'est pourquoi on est amené à les alimenter par des variateurs de tension (comme les convertisseurs statiques). Un principe largement utilisé est la commande par pont de transistors : **Le hacheur 4 quadrants**.

Pour cela Nous avons décomposé ce travail en trois chapitres.

Dans le premier chapitre on présentera la structure et les types des machines à courant continu et leur principe de fonctionnement.

Le deuxième chapitre sera consacré à la représentation de quelques interrupteurs en électronique de puissance et leur mode de fonctionnement, ainsi la représentation des convertisseurs que l'on peut envisager selon le sens de transfert de l'énergie électrique souhaité, une étude plus détaillée pour les hacheurs 4quadrants sera présentée.

Pour permettre le fonctionnement de la machine dans les deux sens de rotation, le dernier chapitre sera consacré à la simulation et représentation des résultats de l'association hacheur 4 quadrants avec une machine à courant continu à excitation indépendante.

Chapitre I

Etude théorique d'une machine
à courant continu

I.1. Introduction

Les Moteurs à courant continu sont largement utilisés dans l'industrie et qui nécessitent des changements précis de vitesse de rotation [1]. Dans ce chapitre, nous présentons la composition d'un moteur à courant continu et son fonctionnement dans les quatre quadrants ainsi que ces différents modes d'excitation. Ensuite un aperçu général sur les méthodes de réglages de la vitesse sera présenté et enfin nous donnerons les avantages et les inconvénients de la machine.

I.2. Définition d'une Machine à courant continu

Une machine à courant continu est un convertisseur électromécanique d'énergie réversible (voir Figure. I.01) c'est-à-dire :

- En fonctionnement **moteur**, l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique.
- En fonctionnement **générateur**, l'énergie mécanique est transformée en énergie électrique (elle peut se comporter comme un frein). Dans ce cas elle est aussi appelée dynamo [1].

Dans notre étude on s'intéresse seulement dans le cas de fonctionnement en moteur.

Figure (I.01): Fonctionnement d'une machine à courant continu

I. 3. Constitution:

Le moteur comporte 3 parties essentielles (figure I.02)

- Le stator (1) porte le circuit **inducteur** constitué de bobines (3) parcourues par des courants. Il assure la création et la canalisation du champ magnétique.
- Le rotor (4) porte **l'induit** où se crée la force électromagnétique. Il est constitué de conducteurs droits noyés dans des encoches (5). L'induit est baigné par le champ magnétique créé par l'inducteur.
- Le **collecteur** (6) assure l'alimentation des conducteurs de l'induit et la commutation, le changement de polarité, nécessaire à la rotation du rotor. [2]

I.4. Principe de fonctionnement en moteur

Le fonctionnement du moteur à courant continu est basé sur le principe des forces de Laplace (figure I.03).

Figure (I.03) : Principe de fonctionnement d'un moteur à courant continu

Le champ créé par l'inducteur agit sur les conducteurs de l'induit : Chacun des (N) conducteurs de longueurs (L) placé dans le champ (B) et parcouru par un courant (I) est le siège d'une force électromagnétique perpendiculaire au conducteur donnée par l'équation suivante:

$$F = B \cdot I \cdot L \cdot \sin \alpha \tag{I.01}$$

Ces forces de Laplace exercent un couple proportionnel à l'intensité (I) et au flux (Φ) sur le rotor. Le moteur se met à tourner à une vitesse proportionnelle à la tension d'alimentation (V) et, inversement proportionnelle au flux (Φ) [4]

Au passage de tout conducteur de l'induit sur la ligne neutre, le courant qui le traverse change de sens grâce au collecteur. Le moteur conserve le même sens de rotation.

Remarque :

Pour inverser le sens de rotation du moteur, il convient d'inverser le sens du champ produit par l'inducteur par rapport au sens du courant circulant dans l'induit [4] :

- Soit on inverse la polarité de la tension d'alimentation de l'induit.
- Soit on inverse la polarité d'alimentation du circuit d'excitation.

1.5 Equations des moteurs à courant continu

1.5.1 . Force contre électromotrice

La force contre électromotrice f.c.é.m. (E) est la tension produite par le rotor (l'induit), elle a pour expression

$$E = \frac{P}{a} \cdot N n \Phi \quad (\text{I.02})$$

P : nombre de paires de pôles de la machine.

N : nombre de conducteurs actifs de la périphérie de l'induit.

a : nombre de paires de voies de l'enroulement entre les deux balais.

n : fréquence de rotation de l'induit (en tr/s).

Φ : flux sous un pôle de la machine en Webers.

Si Ω (rd/s) est la fréquence de rotation de l'induit, l'expression (I.02) devient :

$$E = k \cdot \Omega \cdot \Phi \quad (\text{I.03})$$

$$k = P/2\pi a * N \quad (\text{I.04})$$

1.5.2 . Moment du couple électromagnétique

Si l'induit est traversé par un courant I et qu'il présente à ses bornes une f.é.m. E, il reçoit une puissance électromagnétique :

$$P_{em} = E \cdot I \quad (\text{I.05})$$

D'après les équations (I.03) et (I.05), le couple électromagnétique tournant à la vitesse angulaire Ω est donné par : [3]

$$C_{em} = k \cdot \Phi \cdot I \quad (\text{I.06})$$

1.6. Différents modes d'excitation

Suivant la façon dont est alimenté le circuit inducteur on distingue quatre types d'excitation voir tableau (I.01) [4].

Excitation séparée	Excitation dérivation (Moteur shunt)	Excitation série (Moteur universel)	Excitation composée (Moteur compound)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dans le cas d'un inducteur bobiné, nécessite deux alimentations. ▪ Petites puissances pour les moteurs à aimants permanents 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vitesse relativement constante quel que soit la charge ▪ Absence d'emballement à vide. ▪ Couple de démarrage moyen A vide 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La vitesse décroît lorsque la charge augmente ▪ Fort couple à basse vitesse ▪ Risque d'emballement à vide 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vitesse stable quel que soit la charge. ▪ Couple de démarrage meilleur qu'en dérivation mais plus faible série. ▪ Absence d'emballement.

Tableau (I.01) : Différents mode d'excitations d'un moteur à courant continu

Remarque: Lorsque le flux inducteur s'annule, la vitesse tend vers l'infini (**Emballement du moteur**). En conséquence, il jamais supprimer le courant d'excitation lorsque l'induit est sous tension.

Dans notre étude, on a choisi un moteur à excitation indépendante à flux constant.

I.7 Caractéristique vitesse/couple d'un moteur à excitation indépendante

1.7.1 Topologie électrique

Le fonctionnement est à flux constant $\Phi = Cte$ (le Modèle équivalent :

courant $I_e = cte$ d'excitation est constant) donc la f.c.é.m.

(I. 03) et le couple électromagnétique deviennent :

$$E = K_{\Phi} \Omega \quad (I. 07)$$

$$C_{em} = K_{\Phi} I_a \quad (I.08)$$

La tension de l'induit est : $U_a = E + R_a I_a \quad (I.09)$

1.7.2 Caractéristique vitesse/ couple

Substituons (I.07) et (I.08) dans (I.09) on obtient une équation linéaire (droite) qui lie le couple électromagnétique C_{em} et la vitesse Ω (équation (I.10)). Cette relation est nommée caractéristique mécanique du moteur (ou **Caractéristique vitesse/ couple**) voir figure(I.04).

$$C_{em} = \frac{K_{\phi}}{R_a} U_a - \frac{K_{\phi}^2}{R_a} \Omega \tag{I.10}$$

Figure (I.04) : Caractéristique couple / vitesse

D'après la figure (I.04) on peut distinguer deux types de fonctionnement de la machine à courant continu à excitation indépendante

- Fonctionnement en moteur (la tension U_a augmente) : $C_{em} \times \Omega > 0$
- Fonctionnement en freinage (la tension U_a diminue) : $C_{em} \times \Omega < 0$

Remarque : Un domaine fermé définit l'ensemble des couples (C_{em} , Ω) possibles pour le fonctionnement de la machine appelé "**Les quadrants de fonctionnement**"

17.3 Point de fonctionnement

La charge oppose au moteur un couple résistant C_r (charge). Pour que le moteur puisse entraîner cette charge, le moteur doit fournir un couple utile C_u de telle sorte que : $C_u = C_r$.

Cette équation détermine le point de fonctionnement du moteur (figure(I.05))

Figure(I.05) :Point de fonctionnement

Il existe quatre famille de caractéristiques de couple $C_r(\Omega)$ de indique sur la figure (I.06).

Couple constant	Couple proportionnel	Couple parabolique	Couple hyperbolique
$C_r = C^{ste}$	$C_r = k_r \times \Omega$	$C_r = k_r \times \Omega^2$	$C_r = \frac{k_r}{\Omega}$
Applications			
Levage, broyeurs ; pompes à pistons...	Agitateurs, mixeurs...	Pompes et ventilateurs centrifuges...	Machines-outils broches....

Tableau (I.06) : Types de charges

I.8. Notion de quatre quadrants de fonctionnement

L'association d'un variateur dit à quatre quadrants et d'un moteur courant continu couvre quatre séquences de fonctionnement réversibles (figure (I.06) soit :

- Deux séquences pour lesquelles le moteur entraîne sa charge dans un sens ou dans un autre (quadrants **I** et **III**).
- Deux séquences pour lesquelles la charge est freinée par restitution d'énergie au réseau d'alimentation (quadrants **II** et **IV**).

Figure (I.06) : Quadrants de fonctionnement.

On emploie le terme de *réversibilité* pour qualifier l'aptitude des éléments à accepter une tension ou un courant positif ou négatif. L'induit de la machine à courant continu est un

dipôle inductif (un élément courant) si on le fait fonctionner dans les quatre quadrants du plan couple /vitesse, il est réversible en tension et en courant [5]

- Pour passer des quadrants **I↔IV** ou **II ↔III** le dispositif doit être **réversible en courant**
- Pour passer des quadrants **I↔II** ou **III ↔IV** le dispositif doit être **réversible en Tension**

1.9 Contrôle de la vitesse des moteurs

Dans des applications industrielles, la véritable valeur d'un moteur réside souvent dans le fait qu'on puisse contrôler sa vitesse de rotation. Examinons cette question sur l'équation de la vitesse d'un moteur shunt:

$$\Omega = \frac{U_a - R_a I_a}{K \cdot \Phi} \tag{I.11}$$

Pour un courant I_a donné (charge) et d'après l'équation (I.11) trois possibilités pour modifier la vitesse sont citées dans le tableau I.02.

<i>Action sur R_a</i>	<i>Action sur I_e</i>	<i>Action sur U_a</i>
Action sur un rhéostat R_h en série avec l'induit $\Omega = \frac{U_a - (R_a + R_h)I_a}{K \cdot \Phi}$	Action sur un rhéostat champ en série avec l'excitation $\Omega = \frac{U_a - R_a I_a}{K \cdot k I_e}$	action sur la tension d'alimentation $\Omega = \frac{U_a - R_a I_a}{K \cdot \Phi}$
Méthode, théoriquement possible mais elle n'est pas très bonne	Ne permet pas d'obtenir des variations de la vitesse dans une large gamme	L'alimentation de l'induit par l'intermédiaire d'un pont redresseur commandé ou d'un hacheur permet donc de faire varier la vitesse de 0 jusqu'à Ω_n

Tableau (I.02) : Méthodes variation de la vitesse

D'après le tableau I.02 la méthode de contrôle de la vitesse par action de la tension U_a est exploitée dans ce travail.

1.10 Conclusion :

Ce chapitre a permis de rappeler les différents éléments qui constituent une machine à courant continu et le principe de fonctionnement. Après notre étude nous avons constaté que les moteurs à excitation séparée et à aimant permanent sont les plus adaptée pour la variation de vitesse. Dans le chapitre suivant, nous allons voir les convertisseurs statiques.

Chapitre II

Notions théoriques sur des hacheurs

II.1. Introduction :

Un convertisseur statique est un système permettant d'adapter la source d'énergie électrique à un récepteur donné en la convertissant. Les premiers convertisseurs de puissance électrique ont été réalisés avec des machines électriques couplées mécaniquement et avec l'apparition des semi-conducteurs, de l'électronique de puissance, des diodes, des transistors et des thyristors. Les systèmes de conversion deviennent de plus en plus élaborés et ne nécessitent plus de machines tournantes [6]

Figure (II.1) : Convertisseurs statiques

II.2. Interrupteurs électroniques :

Le principe des convertisseurs consiste à faire commuter des courants, ce qui nécessite l'emploi de composants permettant de réaliser la fonction **Interrupteur**.

Un interrupteur idéal **K** est considéré comme un dipôle orienté en convention récepteur (cf. symbole). Il possède deux états !

- **Etat ouvert (O)** (caractérisé par $i_k=0$)
- **Etat fermé (F)** (caractérisé par $V_k=0$)

La caractéristique statique d'un interrupteur est composée des segments sur lesquels son point de fonctionnement (V_k, i_k) peut se déplacer.

Ces segments de droite sont confondus avec les axes pour un interrupteur idéal

Figure II.02 : Caractéristique statique : Interrupteur à 2 segments

Trois composants sont couramment utilisés, seuls ou combinés, pour réaliser un interrupteur (Tableau II.1).

Diode	Transistor MOS	IGBT
Amorçage et blocage spontanés	Amorçage et blocage commandés par v _{GE}	Amorçage et blocage commandés par v _{GE}

Tableau (II.01): Interrupteur électroniques

II .3 Les hacheurs :

Les hacheurs sont des convertisseurs statiques continu-continu (voir figure II.03) permettant d'obtenir une source de tension continue variable à partir d'une source de tension continue constante. Pour varier la tension, il suffit de varier la valeur moyenne de la tension de sortie en découpant la tension de source par l'allumage et le blocage du semi-conducteur (Hacheur) [10].

Figure (II.03): Principe et symbole d'un Hacheur

II.4 rapport cyclique

Le rapport cyclique α est défini comme Le temps T_f pendant lequel l'interrupteur est fermé par la période de découpage T :

$$\alpha = \frac{T_f}{T} \quad 0 \leq \alpha \leq 1 \tag{II.01}$$

II.5. Types des hacheurs

Du point de vue réversibilité des grandeurs de sortie, on distingue deux catégories des hacheurs : Réversibles et irréversibles

II.5.1 Hacheurs non réversible (ou un quadrant)

Les hacheurs non réversibles permettent un transfert unidirectionnel de l'énergie électrique (uniquement de la source vers la charge). [5]. On peut distinguer deux principaux hacheurs.

II.5.1.1 Hacheur dévolteur (série)

Un hacheur série est l'interface entre un générateur de tension et un récepteur de courant. Il comporte un interrupteur à amorçage commandé (transistor, bipolaire, transistor MOS ou IGBT...) et un interrupteur à blocage spontané (diode). On prendra une charge constituée par exemple d'un petit moteur et d'une bobine, voir la figure (II.04).

Figure (II.04) : Hacheur Dévolteur associée à un moteur

Hypothèses:

- La bobine d'inductance L (nommée *inductance de lissage* du courant) est suffisamment grande pour que le courant ne s'annule jamais.
- La charge étant inductive une diode de roue libre D est nécessaire pour permettre l'écoulement de l'énergie sans apparition de surtension préjudiciable pour K .
- Le critère important pour que les portions du signal courant soient des droites il faut la constante de temps soit très supérieure à la période de hachage soit : $\tau = \frac{L}{R} \gg T$ dans ce cas, *la résistance R_a est négligeable*.

a) Analyse du fonctionnement:

Figure (II.05) : Schéma équivalent pour les 2 phases de fonctionnement du hacheur série

- **de 0 à αT : K est fermé D est bloquée** : La source U alimente la charge.

Calcul de la tension moyenne

Une loi des mailles sur le schéma de la figure II.05 conduit à la valeur moyenne de la tension v est

$$\bar{v} = \bar{u}_L + E \quad (II.02)$$

On sait que la tension moyenne aux bornes d'une inductance pure est nulle $\bar{u}_L = 0$ donc :

$$\bar{v} = \frac{1}{T} \int_0^{\alpha T} v(t) dt = \alpha U = E \quad (II.03)$$

Reprenons l'équation (I.03) de La f.é.m. du moteur, on peut donc déduire la vitesse de rotation du moteur qui est proportionnelle au rapport cyclique α :

$$\Omega = \frac{U}{k\Phi} \alpha \quad (II.04)$$

Calcul du courant moyen :

le courant $i(t)$ peut être trouvé à partir de la loi des mailles sur le schéma de la figure II.04

$$L \frac{di}{dt} = U - E \quad (II.05)$$

Sachant que I_m (valeur non nulle à cause de la continuité du courant) du courant pour $t=0$, la solution du courant est :

$$i(t) = \frac{U-E}{L} t + I_m \quad (II.06)$$

(II.07) est une équation d'une **droite de pente positive**

- **de αT à T : K est ouvert**

la tension aux bornes de la charge est $v = 0$ et la solution du courant pour $t = \alpha T$ est :

$$i(t) = -\frac{E}{L} (t - \alpha T) + I_m \quad (II.07)$$

(II.07) est une équation d'une **droite de pente négative**. Les formes d'onde qui traduisent le fonctionnement du hacheur série sont regroupée à la figure (II.06). [7].

Figure (II.06) : Allure des signaux pour le hacheur série

II.5 Hacheur survolteur (parallèle)

Le hacheur parallèle est l'interface entre un dipôle de courant fonctionnant en générateur et un dipôle de tension fonctionnant en récepteur. C'est le même principe que le hacheur série, mais l'interrupteur à amorçage commandée est placé en parallèle avec la charge, et la tension moyenne de sortie est supérieure à celle de l'entrée. Le schéma de principe du hacheur parallèle est représenté sur la figure (II. 07), sur laquelle la séquence de fonctionnement de K est précisée. [8].

Figure (II.07) : Hacheur survolteur associée à un moteur

a) **Principe de fonctionnement**

On considère les mêmes hypothèses que dans le cas d'un hacheur série.

Figure (II.08) : Schéma équivalent pour les 2 phases de fonctionnement du hacheur parallèle

• **de 0 à αT : K fermé, D est bloquée :**

$v = 0$; $i_D = 0$; $i_K = 0$, Il s'agit d'une phase de roue libre au cours de laquelle l'inductance L accumule l'énergie fournie par la génératrice. Le courant $i(t)$ est donné par l'équation suivante :

$$i(t) = \frac{E}{L}t + I_m \quad (II.08)$$

• **de αT à T : K est ouvert, D est passante.**

La tension $v(t)$ qui est représentée sur la figure (II.09)

$$\bar{v} = U(1 - \alpha) \quad (II.09)$$

Le courant $i(t)$ est donné par l'équation suivante :

$$i(t) = \frac{E-U}{L}(t - \alpha T) + I_m \quad (II.10)$$

lorsque le régime permanent est établi. On obtient :

$$E = U(1 - \alpha) = k\Phi\Omega \quad (II.11)$$

Dans le cas où la résistance R_a n'est pas négligeable et si on fait intervenir l'expression du couple (I.06) de la MCC la vitesse Ω est :

$$\Omega = \frac{U}{k\Phi}(1 - \alpha) - \frac{R_a}{(k\Phi)^2}C_{em} \dots \dots \quad (II.12)$$

(II.07) est une L'équation d'une droite. Les formes d'onde qui traduisent le fonctionnement d'un hacheur parallèle sont regroupées sur la figure (II.09).

Figure (II.09) : Allure des signaux pour le hacheur parallèle

I .6.Hacheur réversible (4quadrants)

La combinaison des deux types de hacheurs précédents permet la création d'un hacheur réversible pouvant faire fonctionner une MCC en moteur et d'en assurer le freinage par restitution au réseau.

Différents types existent [9] on s'intéresse au type "4quadrants" réversible en courant et en tension. Le convertisseur de la figure (II.10) est constitué de quatre interrupteurs commandés et de quatre diodes. C'est une structure en pont.

Figure (II.10) : Hacheur réversible en tension et en courant

. Ce convertisseur peut fonctionner selon deux modes.

Premier mode de fonctionnement du hacheur 4 quadrants	
	<ul style="list-style-type: none"> De 0 à $\alpha_1 T$: K_1 et K_4 conduisent. <p>Le fonctionnement et en dévolteur :</p> <p>$v = U, i > 0; i_s = i \Rightarrow$</p> <p>$\bar{v} > 0$ et $\bar{i} > 0$, la machine fonctionne en moteur. (Quadrant I)</p> <ul style="list-style-type: none"> De $\alpha_1 T$ à T : D_2 et D_3 passantes. <p>Le fonctionnement et en survolteur</p> <p>$v = -U, i > 0; i_s = -i \Rightarrow$</p> <p>$\bar{v} < 0$ et $\bar{i} > 0$, la machine fonctionne en génératrice (Phase de récupération d'énergie). (Quadrant IV)</p> <p>la tension moyenne à pour expression (on suppose R_a négligeable)</p> <p>$\bar{v} = U(2\alpha_1 - 1)$ et $\bar{i} > 0$ et $-U < \bar{v} < U$</p> <p>La vitesse en fonction du couple est donnée par :</p> <p>$\Omega = (2\alpha_1 - 1) \frac{U}{K_\Phi} - \frac{R_a}{K_\Phi^2} C_{em}$ pour $C_{em} > 0$</p>
<p>Figure (II.11) : Forme d'onde premier mode</p>	

Deuxième mode de fonctionnement du hacheur 4 quadrants

Figure (II.13) : Forme d'onde deuxième mode

Figure (II.14): Fonctionnement II et III quadrants

- De 0 à $\alpha_2 T$: K_2 et K_3 conduisent.

Le fonctionnement et en dévolteur :

$$v = -U, i < 0; i_s = -i \Rightarrow$$

$\bar{v} < 0$ et $\bar{i} < 0$, la machine fonctionne en moteur. (Quadrant III)

- De $\alpha_2 T$ à T : D_1 et D_4 passantes :

Le fonctionnement et en survolteur

$$v = U, i < 0; i_s = i \Rightarrow$$

$\bar{v} > 0$ et $\bar{i} < 0$, la machine fonctionne en génératrice (freinage). (Quadrant II)

la tension moyenne à pour expression

$$\bar{v} = U(1 - 2\alpha_2) \text{ et } \bar{i} < 0 \text{ et } U < \bar{v} < -U$$

La vitesse en fonction du couple est

$$\Omega = (1 - 2\alpha_2) \frac{U}{K_\phi} - \frac{R_a}{K_\phi^2} C_{em} \text{ pour } C_{em} < 0$$

Fonctionnement et donc dans le quadrant II et III. [11].

II.7 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté l'étude théorique des hacheurs série, parallèle et le hacheur à 4 quadrants et le calcul des tensions et des courants de charge. Le prochain chapitre exploite la technique du hacheur 4 quadrants dans la commande de la vitesse de la MCC en deux sens de rotation.

Chapitre III

Simulation de l'association hacheur 4
quadrants_ moteur

III.1.Introduction

Dans ce chapitre nous allons simuler sous MATLAB/SIMULINK un hacheur quatre quadrants permettant d'entraîner un moteur à courant continu à excitation séparée dans deux sens de rotation. La commande des interrupteurs du convertisseur est réalisée par la technique dite la Modulation de Largeur d'Impulsion (MLI). Cette dernière ne sera pas exposée, mais on peut la lire dans les références [12].

III.2. Simulation d'un hacheur quatre quadrants et une MCC

Les simulations présentées dans ce travail ont été réalisées sous l'environnement Matlab/Simulink on utilisant le **Sim-power** intégré dans la bibliothèque de Simulink (figure (III.01)). Un bloc appelé circuit de commande basé sur la technique modulation de largeur d'impulsion est utilisée pour générer des impulsions d'une certaine amplitude qui sont envoyées à ce système constitué de quatre IGBT. La tension U tension d'entrée du hacheur et celle d'excitation U_e du moteur sont supposées égales respectivement à 240V et 300V, le couple de charge et pris de forme parabolique (voir tableau (I.06)). Les paramètres de la MCC par lesquels on a fait les simulations sont cités dans l'annexe. Les résultats de simulation sont répartis dans deux Cas.

Figure (III.01) : Schéma de simulation du hacheur quatre quadrants avec une MCC

III. 2. 1 Premier Cas :

Dans ce cas, on impose un rapport cyclique de 75% avec une tension moyenne de 180V. Les figures (III.02) et (III.03) illustrent les résultats de simulation de l'association hacheur _MCC à savoir les courants I_K et I_D respectivement interrupteur et diode, la vitesse du moteur, le courant d'induit et le couple électromagnétique et de charge. Nous pouvons observer qu'à 1 s, la tension d'induit est soudainement inversée et le moteur tourne dans le sens inverse. Ainsi, le moteur atteint une vitesse de ± 100 rd/s, un couple de charge de ± 6 Nm, un courant d'induit de ± 3.8 A et finalement un couple électromagnétique qui suit parfaitement la charge C_r .

Figure (III.02) : Formes d'ondes des courants (IGBT) et Diode

Figure (III.03) : Formes d'ondes de vitesse, courant d'induit et couples C_{em} et C_r

III.2.2 Deuxième Cas :

Dans ce cas (figure (III.04) et (III.05)) le moteur commence à tourner dans le sens positif avec un rapport cyclique de 50% et une tension moyenne de 120V. À $t=1s$ la tension U est inversée et le moteur tourne dans le sens inverse avec une vitesse réduite de rd/s par rapport au premier cas. (Voir figure (II. 05)), nous pouvons observer aussi une diminution des C_{em} et C_r .

Figure (III.04) : Formes d'ondes des courants (IGBT) et Diode

Figure (III.05) : Formes d'ondes de vitesse, courant d'induit et couples C_{em} et C_r

Remarque :

Le rapport cyclique (largeur d'impulsion) permet d'augmenter de diminuer ou d'inverser la vitesse et le couple du moteur donc le sens de rotation du moteur

III. 4 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté une simulation de deux commandes importantes pour un pilotage d'un hacheur quatre quadrants, avec une des applications qui est la machine à courant continu. Nous avons vu les différents quadrants de fonctionnement soit pour la commande continue ou pour la commande séquentielle.

Conclusion générale

Les hacheurs réversibles en courant et en tension, appelés aussi hacheurs en pont ou hacheurs quatre quadrants permettent d'entraîner les machines à courant continu dans les quatre quadrants du plan couple-vitesse, c'est -à-dire les faire tourner dans les deux sens de rotation électrique à courant continu. Ces cas de fonctionnement sont réalisés selon des commandes appropriées qui dépendent du choix de la séquence de commutation des interrupteurs.

L'objectif visé par ce travail était l'étude et la simulation de la commande d'un moteur à courant continu dans les deux sens de rotation on utilisant un hacheur 4 quadrants selon une séquence de commutation des interrupteurs basée sur la technique de la MLI (Modulation de largeur d'Impulsion). Les résultats de simulation obtenus ont été élaborés au moyen de Simulink de l'environnement Matlab.

Références bibliographiques

- [1] « La Machine à courant continu », <http://projet.eu.org/pedago/sin/1ere/9-mcc.pdf>
- [2] Anouar Halil, « Etude des machines à courant continu », Mémoire Master 2, Université Laval canada2001.
- [3] Ililten Athmane, « Banc d'essai virtuel pour un moteur à courant continu », Mémoire de Master, Université Abderrahmane Mira Bejaia 2013.
- [4] « Machine électromagnétique », www.elec.jbd.free.fr
- [5] CiugirehNesrine, «Modélisation et simulation de la commande d'un moteur à courant continu», Mémoire Master 2, Université ecmlT2020
- [6] M. BESSEM Aledbinahg, Modélisation et simulation d'un pompage hotovoltaïque, Université Badji-Mokhtar- Annaba, Mémoire Master 2,2018.
- [7] A.Rufer, P.barrade, « Cours d'électronique de puissance conversion DC/DC », Ecole polytechnique de France.ABDELGHANI.
- [8] <https://studylibfr.com/doc/1851203/les-transistors-les-differents-types-de-transistors>.
- [9] Soyed Abdessami, « cours d'électronique de puissance chapitre (1) ».
- [10] Amin AYAD, « Etude et réalisation d'une commande MLI pilotant un hacheur série, Option : Commande des Machines Electrique », Université Abou Baker Belkaid Tlemcen, Mémoire Master 2, Juin 20.
- [11] Hanoun Brahim, « Etude et réalisation d'un hacheur boost destiné à l'implémentation des commandes à base de DSP », Mémoire Master 2, Université Oum-El-Bouaghi, Juin 2016.
- [12] Gasmi Abdelmalek et Sid Ahmed Zine El abidine, « Etude et réalisation pratique d'une carte de commande d'un GTO destine à un entrainement électrique, mémoire de fin d'étude, option : électromécanique », université de M'Sila ,2005 .